

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O'QITISHDA SHRIFT YOZUVLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Kozimova Gulchiroy

Andijon iqtisodiyot va qurilish

instituti, "Arxitektura (turlari)" yo'nalishi sirtqi ta'limi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11569331>

Kalit so'zlar: mashinasozlik, texnika, soha, muhandislik, arxitektura, modellashtirish, dizayn, chizma, analitik, fazoviy ob'ektlarni, sirt, parallelepiped, piramida, silindr, sfera, konus, tor, vint, spiral, kesimlar.

Ключевые слова: машиностроение, техника, направления, инженерия, архитектура, моделирование, проектирование, черчение, аналитические, пространственные объекты, поверхность, параллелепипед, пирамида, цилиндр, сфера, конус, тор, винт, спираль, сечения.

Keywords: mechanical engineering, technology, directions, engineering, architecture, modeling, design, drawing, analytical, spatial objects, surface, parallelepiped, pyramid, cylinder, sphere, cone, torus, screw, spiral, sections.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning hozirgi bosqichida o'quv samaradorligini oshirishning eng muhim shartlaridan biri bu talabalar faoliyati va talimning didaktik printsipiga asoslangan o'quv faoliyatini shakllantirishdir. Ta'limdagi bilimlarning uzluksizligi muammosi tobora keskinlashib bormoqda. Texnikaviy bilimlarni egallashning bosh shartlaridan biri - bu grafik savodxonlik - chizmalarni o'qiy olish va ongimizdagi texnikaviy fikrlarni grafik tomondan chizmalarda to'g'ri aks ettirishdir.

Muhandislik grafikasi "maktab bosqichida chizmalarni o'zlashtirishga erishilgan bilimlarni ta'limning yuqori bosqichida hisobga olishni ta'minlaydi. Bu, ayniqsa, chizma geometriyasi va muhandislik grafikasi kursida talabalar tomonidan o'rganilgan barcha mavzular bir-biri bilan integratsiyalanishuvi va kursning ayrim oldingi mavzulariga tayyorgarlikdagi kamchiliklar takroran o'qitishning keyingi bosqichlarida darhol salbiy natijalar beradi. Muhandislik grafikasining asosiy maqsadlaridan biri talabani buyum chizmasini tuzish va uni o'qishga o'rgatish hisoblanadi. Ammo bu bugungi tezkor zamonda yetarli hisoblanmaydi. Avvalo, talabalarni mustaqil fikrlashga va izlanishga, talab va ehtiyojga nisbatan eng qulay variantdagi yechim va xulosaga kela olishga o'rgatish lozim bo'ladi. Bunday natijaga erishishda konstruktiv loyihalash masalalarining o'rni va amaliy ahamiyati katta hisoblanadi. Bu fanning yana bir maqsadi - yuqori salohiyatga ega bo'lgan ijodkor yoshlarni ham voyaga etkazishdan iborat.

Mashinasozlikdami, qurilishdami yoki boshqa bir texnika sohalaridami kundan-kunga yangiliklar yaratilmoqda. Bu yangiliklar insonning turmush tarzini yengillashtirish, qulaylashtirishga xizmat qiladi. Chizish texnik va muhandislik fanlarining asosidir. Chizmalarni o'qish va yaratish qobiliyati arxitektura va muhandislikdan tortib kompyuter modellashtirish va dizayngacha bo'lgan ko'plab sohalarida zarur mahoratdir, Chizma fazoviy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, analitik fikrlashni shakllantiradi, murakkab muammolarni hal qilishga o'rgatadi. Chizmalarni modellashtirishda to'g'ridan-to'g'ri fazoviy ob'ektlarni quyidagi turlaridan (yoki ular sirtining qismlaridan) foydalaniladi: parallelepiped

(yoki prizma), piramida, silindr, sfera, konus, tor, vintli sirt (spiral). Bundan tashqari, odatda, qator kesimlar ko'rinishida beriladigan murakkab shakldagi sirtlardan foydalaniladi

Bizning barkamol avlodda ham shunday ixtirochilar, konstruktorlar, arxitektorlar yetishib chiqishida muhandislik grafikasi fanlarini o'rni va amaliy ahamiyati juda katta. Muhandislik grafikasi chizmalari hamma yozuvlar, harf va raqamlar aniq hamda ravon yozilishi kerak. Ular chizma shriftlari bilan Davlat standartlari O'zDS 2.304-97 ga asosan bajariladi. Bu standartda quyidagi shrift o'lchamlari belgilangan: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Har bir shrift o'lchamlari **h**, bosh harf va raqamlarni millimetrlar hisobida olingan qator asosga perpendikular bo'lgan balandligi bilan aniqlanadi.

1-rasm

Yozma harflarning eni shrift o'lchami **h** ga nisbatan aniqlanadi. Masalan: $g = 6/10h$ yoki shrift chiziqlarining qalinligi **d** ga nisbatan aniqlanadi, masalan, $g = 6d$.

Shrift chiziqlarining qalinligi shrift turi va shrift balandligiga bog'liq ravishda aniqlanadi. Yozuvlarni standart talablari asosida tez va oson o'zlashtirib olish uchun to'r chiziqdan foydalanish tavsiya etiladi. To'r chiziqlarning qadami shrift chiziqlarining qalinligi **d** ga teng qilib bajariladi. Hozirgi vaqtda chizmalar uchun har qaysi mamlakatning davlat standartiga ko'ra lotin, yunon va rus alifbolari mavjud. Shu kunlarda yurtimizda chizmalarga o'lchamlar qo'yish va tushuntirish matnlarini yozish uchun 2-rasmda berilgan standart harflardan foydalaniladi.

4-a rasmda A harfining lekalo egri chiziqlari orqali chizilganligini ko'rishimiz mumkin. Barcha shriftlarda ham lekalo egri chiziqlaridan foydalanib turli xil usullarda ijod qilsa bo'ladi. Har bir nuqtasining egrilik radiusi turlicha bo'lgan egri chiziqlar lekalo egri chiziqlari deyiladi. Lekalo egri chiziqlaridan biri bu ikkinchi tartibli egri chiziqdir. ikkinchi-tartibli egri chiziqlar to'g'ri chiziq bilan eng ko'pi bilan ikkita nuqtada kesishadi. Bu egri chiziqlar va ularning xususiyatlaridan mashinasozlikda, binokorlikda, umuman muhandislik amaliyotining barcha tarmoqlarida keng foydalaniladi. Shu boisdan ham ikkinchi tartibli egri chiziqlar mukammal o'rganiladi. Ularga aylana, ellips, giperbola, parabola va ularning xususiy hollari kiradi.

4-b rasmni ikkinchisida A harfi islimiy gular iskanjasida chizilganligini guvohi bo'lamiz va bu holatni barcha shiflarda ham ko'rishimiz mumkin. Islimiy - o'simliksimon shakldagi takrorlanuvchi taqsimlardan tuzilgan asosiy naqsh turi. Naqsh asosini tanob, band, barg, butalar tashkil etadi. Islimiy naqshlar bir-biriga uzluksiz ulanib, o'ralib ketadigan chirmoviqsimon, o'simliksimon naqshlarning takrorlanishidan tashkil topadi. Shuning uchun ba'zan ustalar uni o'rama yoki o'simliksimon naqsh deb ham ataydilar. Har bir xalqni islimiy yoki oddiy o'simliksimon naqshlarini ko'rsak ular bir-biridan ajralib turadi. Chunki, har erni o'ziga xos manzarasi va o'simlik dunyosi naqshida aks etib turadi. Bundan ma'lum bo'ladiki,

islamiy naqshlar geografik xarakterga ega bo`larkan. Girixning yana bir afzalligi shundaki, u baynalminal, geografik xarakterga ega emas; shu bois u vatan tanlamay er yuzining hamma qit`asida o`z-o`rnini topa oladi.

2-rasm

3-rasm

4- c rasm uchunchisida shriftning A-si geometrik naqshlar mujassamligida chizilgan. Geometrik naqsh - yunon san'ati taraqqiyotining ilk bosqichlari (mil. av. 9-8 asrlar)dagi badiiy uslub. Ayniqsa vaza rassomligi, qisman mayda shakllar haykaltaroshligi, gliptika va amaliy bezak san'ati (idishlar, qurollar va b) da yuksak darajaga ko'tarilgan. Naqshlar (aylana, burma, uchburchak va b.) aniq va qatiy, uslubning rivojlangan davrida odam qiyofasi sodda, sof geometrik shakllarda tasvirlangan. Zargarlik buyumlaridagi kichik bo'rtma tasvirlar va haykalchalar ham shu uslubda tayyorlangan.

Lotin alifbosi asosidagi harflar turli davrlarda turlicha nomlanib kelgan. O'rta asrlarda gotika, uyg'onish davrida antikva shaklida rivojlangan. Kundalik yozuv ishlarida qulay bo'lishi uchun xattotlar katta (bosma) harflar — mayuskullar o'rnida asta-sekin kichik (yozma) harflar — minuskullardan foydalana boshlashdi va ular keyinchalik «kursiv» deb atala boshlandi. Shunday qilib hashamatli katta harflar o'rnida ixcham, sodda va qulay boigan yozma harflar tatbiq qilina boshlandi. Yozish jarayonida xattot va rassomlarning yozish qobiliyatiga binoan harflarning asosiy shakli saqlangan holda grafik tuzilishi o'zgarib turadi. Yozish asboblarning ham takomillashishi tufayli kapital harfning kvadrat, rustika ko'rinishlari vujudga keldi.

4-rasm

Har bir yaratilgan harf o'zining ko'rinishi (stili) jihatidan bir butun bo'lib, boshqa harflardan tuzilishi, unsurlarining joylashishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun alifbodagi har bir harf ma'lum qonunqoidaga bo'ysunishi orqali bir butunlikni tashkil qiladi. Mabodo alifbodagi bitta harfning tuzilishi yoki unsuri boshqa harflardan farq qilsa, harfning butunligi yo'qoladi va boshqalardan ajralib turadi. Alifbodagi yangi harflarni yaratish jarayonida ularni guruhlab, takrorlanib turadigan unsurlarining belgilarini bitta qoidaga bo'ysunadigan poligrammaga joylashtirib chiqiladi

o

H

A

5-rasm

Harflar asosan yumaloq, uchburchak va to'g'ri to'rtburchak shaklga ega bo'ladi. Bir xil kattalikdagi (balandlikdagi) yumaloq va uchburchaklar to'g'ri to'rtburchakka nisbatan kichikroq (pastroq) ko'rinadi. Matnda bunday optik aldanishning oldini olish uchun yumaloq va uchburchak harflar to'g'ri to'rtburchaklilarga nisbatan biroz kattaroq yoziladi (5-rasm).

6-rasm

Kataklar oralig'i yoziladigan harflarning asosiy shtrix qalinligiga mos ravishda chizilsa, sarlavhani yozish osonlashadi. Bosh va kichik harflarni me'yorida yozish uchun balandligi bosh harflar uchun 7 katak, kichik harflar uchun 5 katak, eni 3 katakdan, keng harflar uchun eni 4, yoki 5 katak olinadi. Yozishga qo'l kelib qolgandan keyin faqat harflar uchun qoliplar chizib olib, ularning ichiga yozish tavsiya qilinadi(6-rasm).

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib shuni alohida ta'kidlash joizki, muhandislik grafikasi fanlarini shakillanishida shriftlarning ham o'rni juda katta. Hozirgi kunda darslik va o'quv adabiyotlarimizda bu qatlamning muhim va muqim o'rin egallashi hamda egallanishi bejis emas. Umumta'lim maktablaridagi ta'lim-tarbiya ishlarining samaradorligini oshirishdan maqsad, o'quvchilarning muhandislik grafikasi fanlariga bo'lgan barqaror qiziqishlarini kuchaytirish, ularga shriftlar asoslarini keng va chuqur egallashlariga erishish orqali yetuk hattotlar yetishib chiqishi nazarda tutilgan.

References:

1. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.
2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.

3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
8. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
11. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O'ZIGA XOS ANAMIYATI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.
12. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.